

20 24

**RANKINGS DE
DEPOSITANTES**

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA EXECUTIVA
ASSESSORIA DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Presidente: Júlio César Castelo Branco Reis Moreira

Diretora Executiva: Tânia Cristina Lopes Ribeiro

Unidade Responsável: Assessoria de Assuntos Econômicos – AECON

Economista-Chefe: Rodrigo Vieira Ventura

INPI Data: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/inpi-data>

E-mail: aecon@inpi.gov.br

Elaboração: Rodrigo Ventura, Fernando Assis, Lívia Gouvêa, Arthur Schilithz, Luís Henrique Campos, Irene von der Weid, Sílvia Oliveira.

Nota: Autorizada a reprodução, desde que citada a fonte.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação Economista
Claudio Treiguer

Bibliotecário Evanildo Vieira dos Santos - CRB7-4861

I59 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Presidência. Diretoria Executiva. Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON). INPI 2024: Rankings de Depositantes. / Rodrigo Vieira Ventura [et al.]. Rio de Janeiro: INPI, 2025.

40 p.; figs.

1. Propriedade Industrial – Brasil. 2. Propriedade Industrial – Patente. 3. Patente – Depositantes – Brasil. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. Ventura, Rodrigo. III. Assis, Fernando. IV. Gouvêa, Lívia. V. Schilithz, Arthur. VI. Campos, Luís Henrique. VII. von der Weid, Irene. VIII. Oliveira, Sílvia.

CDU: 347.771 (81)

ÍNDICE

INPI • 2024 • RANKINGS DE DEPOSITANTES

05

Sobre a Publicação

06

Rankings de Depositantes Residentes

16

Rankings de Depositantes Não Residentes

24

Perfil dos Maiores Depositantes de Marcas e Patentes: algumas evidências

39

Metodologia

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Ranking de Depositantes Residentes de Patentes de Invenção	6
Tabela 2 – Ranking de Depositantes Residentes de Modelos de Utilidade.....	8
Tabela 3 – Ranking de Depositantes Residentes de Marcas	10
Tabela 4 – Ranking de Depositantes Residentes de Desenhos Industriais.....	12
Tabela 5 – Ranking de Depositantes Residentes de Programas de Computador.....	14
Tabela 6 – Ranking de Depositantes Não Residentes de Patentes de Invenção	16
Tabela 7 – Ranking de Depositantes Não Residentes de Modelos de Utilidade	18
Tabela 8 – Ranking de Despositantes Não Residentes de Marcas	20
Tabela 9 – Ranking de Depositantes Não Residentes de Desenhos Industriais	22
Tabela 10 - Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Residentes de Patentes de Invenção (Top 50), por atividade econômica	27
Tabela 11 - Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Residentes de Patentes de Invenção (Top 50), por Unidade da Federação	28
Tabela 12 – Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Residentes de Marcas (Top 50), por atividade econômica	29
Tabela 13 - Os 10 maiores depositantes residentes de Patentes de Invenção, por Unidade da Federação e atividade econômica.....	30
Tabela 14 - Os 10 maiores depositantes residentes de Marcas, por atividade econômica	31
Tabela 15 – Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Não Residentes de Patentes de Invenção (Top 50), por atividade econômica	34
Tabela 16 – Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Não Residentes de Marcas (Top 50), por país de origem.....	35
Tabela 17 - Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Não Residentes de Marcas (Top 50), por atividade econômica	36
Tabela 18 - Os 10 maiores depositantes não residentes de Patentes de Invenção, por atividade econômica	37
Tabela 19 - Os 10 maiores depositantes não residentes de Marcas, por atividade econômica	38

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Número de depositantes e sua participação relativa, por natureza jurídica, no Ranking de Depositantes Residentes de Patentes de Invenção (Top 50)	26
Gráfico 4 - Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Não Residentes de Patentes de Invenção (Top 50), por país de origem.....	33

SOBRE A PUBLICAÇÃO

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio de sua Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON), apresenta os **Rankings de Depositantes 2024**. Anualmente, o relatório reúne os rankings dos 50 maiores depositantes no Instituto, por ativo de propriedade industrial (PI).

A partir desta edição são introduzidas duas importantes mudanças em relação às anteriores.

Em termos metodológicos, a contagem dos pedidos de proteção dos direitos de PI para Patentes, Marcas e Programas de Computador passa a considerar a cotitularidade do depósito. Ou seja, passam a ser contabilizados todos os depositantes de um mesmo pedido, e não somente o primeiro depositante – conforme se dava anteriormente. Para Desenhos Industriais, a contabilização considerando apenas o primeiro depositante é mantida.

A segunda mudança em relação a edições anteriores é a inclusão da seção ‘Perfil dos Maiores Depositantes de Marcas e Patentes: Algumas Evidências’, que detalha o perfil e apresenta informações complementares relacionadas aos maiores depositantes de Marcas e Patentes de Invenção.

Os rankings de depositantes residentes e não residentes foram construídos para os seguintes ativos de PI: **Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade, Marcas e Desenhos Industriais**. Já para **Programas de Computador**, é apresentado apenas o ranking de residentes – que concentram a totalidade dos depósitos em relação a este ativo.

Ao final da publicação são descritas a metodologia e as fontes de dados utilizadas na construção dos rankings.

RANKINGS DE DEPOSITANTES RESIDENTES

Tabela 1 – Ranking de Depositantes Residentes de Patentes de Invenção

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
1	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL	185	2,65
2	PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	155	2,22
3	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB	86	1,23
4	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	76	1,09
5	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG	71	1,02
6	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	68	0,97
7	ARTUR CAMPOS PEREIRA	60	0,86
8	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO- UFRJ	59	0,84
9	INSTITUTO HERCILIO RANDON	56	0,80
10	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	54	0,77
11	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	50	0,72
12	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL	47	0,67
13	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	45	0,64
14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS	44	0,63
15	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	43	0,62
16	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE	43	0,62
17	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	38	0,54
18	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - UFU	38	0,54
19	ROBERT BOSCH LIMITADA	37	0,53
20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	37	0,53
21	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA- UFV	37	0,53
22	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE	35	0,50
23	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - UFPR	34	0,49
24	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI- UFPI	33	0,47
25	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	31	0,44
26	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA	29	0,41
27	MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU SA	28	0,40
28	UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	27	0,39
29	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	26	0,37
30	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	25	0,36
31	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA- UFJF	25	0,36
32	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	24	0,34

Continua...

Continuação...

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
33	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - UNESP	24	0,34
34	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	23	0,33
35	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF	23	0,33
36	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	22	0,31
37	VALE SA	22	0,31
38	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	21	0,30
39	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS	20	0,29
40	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI	20	0,29
41	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN	19	0,27
42	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19	0,27
43	BRASKEM SA	18	0,26
44	SUZANO SA	18	0,26
45	GRAZIELE BOMBONATO DELGADO VALERETO	17	0,24
46	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	17	0,24
47	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA	17	0,24
48	UNIVERSIDADE TIRADENTES	17	0,24
49	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN	16	0,23
50	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS SA	16	0,23
RESUMO			
Total de depósitos		5.740	
Total de depósitos – considerando dupla contagem por cotitularidade		6.989	
Ranking top 50		1.995	

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Notas: (1) Os depositantes residentes foram identificados e agrupados a partir da raiz do CNPJ ou a parte mais relevante do nome.

(2) Para o caso do *SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial* foi considerada a soma de todos os pedidos incluindo os realizados pelas unidades estaduais.

Tabela 2 – Ranking de Depositantes Residentes de Modelos de Utilidade

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
1	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	21	0,74
2	AIRTON ANTONIO STADTLOBER	15	0,53
3	NELY CRISTINA BRAIDOTTI	11	0,39
4	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	10	0,35
5	GREEN DRAIN DO BRASIL HOLDING LTDA	10	0,35
6	MARCELO BORTMAN	9	0,32
7	INY HOLDING PARTICIPACOES LTDA	7	0,25
8	LAIS APARECIDA BALDASSO	7	0,25
9	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	7	0,25
10	ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	6	0,21
11	FABRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6	0,21
12	FGVTN BRASIL LTDA	6	0,21
13	FLAVIO APARECIDO PERES	6	0,21
14	LEANDRA CARLA APARECIDA CORDEIRO	6	0,21
15	ROBSON DONIZETE SATO	6	0,21
16	RUY OLIVEIRA DE SOUSA	6	0,21
17	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	6	0,21
18	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO UFRSA	6	0,21
19	WALSYWA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	6	0,21
20	APERAM BIOENERGIA	5	0,18
21	ASTRA SA INDUSTRIA E COMERCIO	5	0,18
22	CMAX EMPREENDIMENTOS CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	5	0,18
23	FAUZI ALI AOUADA	5	0,18
24	FIX IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5	0,18
25	JOAQUIM ANTONIO CARACAS NOGUEIRA	5	0,18
26	MANTEX INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	5	0,18
27	N S F INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	5	0,18
28	PLASTICOS NOVEL SAO PAULO LTDA	5	0,18
29	VALCIR FABRIS	5	0,18
30	VALERIA SOUSA SANTOS DA COSTA	5	0,18
31	VICTOR EDUARDO JAQUENOD	5	0,18
32	ALL FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4	0,14
33	BIG LAND ENTRETENIMENTO E GESTAO LTDA	4	0,14
34	CEMAG CEARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4	0,14
35	COFAMA IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	4	0,14

Continua...

Continuação...

RAN K	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
36	CROMOTRANSFER INDUSTRIA DE ESTAMPAS EM TRANSFER LTDA	4	0,14
37	DELLAMED SA	4	0,14
38	DENESON NERI GORGES	4	0,14
39	DIEGO ARIEL DE LIMA	4	0,14
40	ELBERTH NOGUEIRA BERNARDES	4	0,14
41	EVANDRO SABATKE	4	0,14
42	FRANCISCO VALDEVAN ALVES DIAS	4	0,14
43	GO PARTICIPACOES LTDA	4	0,14
44	INGO SCHMIDT	4	0,14
45	JEFFERSON DE ASSIS BENEDICTO	4	0,14
46	JOHANN FLIEGL	4	0,14
47	MARA LUCIA POLO KRUGER DALMEIDA	4	0,14
48	MARIA DAS GRACA FIGUEIREDO CAMPOS	4	0,14
49	MAURICIO CAMPOS FIGUEIREDO	4	0,14
50	MULTICERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS ARTEFATOS DE PLASTICO E METAIS LTDA	4	0,14
50	NATEC EQUIPAMENTOS SA	4	0,14
50	NELSON RODRIGUES DA SILVA	4	0,14
50	ODAIR GALVANINI	4	0,14
50	PISANI PLASTICOS SA	4	0,14
50	REINALDO MENEZES SANTOS	4	0,14
50	RICARDO PEREZ	4	0,14
50	SALMO DE ALMEIDA SILVEIRA BELLO	4	0,14
50	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	4	0,14
50	VALE SA	4	0,14
50	WILSON ROBERTO BERGAMO	4	0,14
50	WOLMAR DE CARVALHO	4	0,14
RESUMO			
Total de depósitos		2.476	
Total de depósitos – considerando dupla contagem por cotitularidade		2.851	
<i>Ranking top 50</i>		337	

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Notas: (1) Os depositantes residentes foram identificados e agrupados a partir da raiz do CNPJ ou a parte mais relevante do nome.

Tabela 3 – Ranking de Depositantes Residentes de Marcas

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
1	WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA	281	0,06
2	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	210	0,05
3	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA	205	0,05
4	TVSBT CANAL DE SAO PAULO SA	190	0,04
5	TRIBRAZIL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	185	0,04
6	MARCAS E PATENTES SA	170	0,04
7	JTA EMPREENDIMENTOS E URBANISMO LTDA	165	0,04
8	PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	152	0,03
9	FAMILHAO ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO SA	147	0,03
10	FORTLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140	0,03
11	VESTE SA ESTILO	133	0,03
12	CAPRI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	127	0,03
13	HYPERA SA	123	0,03
14	LARANJEIRA REPRESENTACOES LTDA	123	0,03
15	EUROFARMA LABORATORIOS SA	118	0,03
16	BETO CARRERO GESTAO DE MARCAS LTDA	117	0,03
17	LABORATORIO CATARINENSE LTDA	117	0,03
18	TMG TROPICAL MELHORAMENTO E GENETICA SA	114	0,03
19	BANCO DO BRASIL SA	112	0,03
20	YW PARTICIPACOES LTDA ME	112	0,03
21	SUPERMERCADO BAHAMAS SA	110	0,03
22	MARINE SPORTS DO BRASIL ARTIGOS PARA PESCA LTDA	109	0,02
23	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	105	0,02
24	DANIEL GONZAGA PENIN	100	0,02
25	JEMPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	99	0,02
26	BM VAREJO EMPREENDIMENTOS SA	98	0,02
27	APEX PARTNERS GESTAO DE ATIVOS SA	97	0,02
28	MICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO	88	0,02
29	INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	87	0,02
30	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA	86	0,02
31	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	86	0,02
32	GDM GENETICA DO BRASIL SA	86	0,02
33	PETER MARQUES DOS SANTOS VICENTE	86	0,02
34	RELAXMEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	85	0,02
35	ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA	84	0,02
36	IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	84	0,02

Continua...

Continuação

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
37	LEADER COMERCIO DE LIVROS E TREINAMENTOS EIRELI	84	0,02
38	BIENCE AGRISCIENCE LTDA	82	0,02
39	IGREJA BATISTA DA LAGOINHA	82	0,02
40	MATHEUS	82	0,02
41	KASP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	81	0,02
42	AMERICANAS SA	80	0,02
43	BROOKFIELD PROPERTIES BRASIL REALTY ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA	80	0,02
44	COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO SA	80	0,02
45	LUIZ FERNANDO RAPOSO FERREIRA	80	0,02
46	MDS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS SA	79	0,02
47	PRATI DONADUZZI CIA LTDA	78	0,02
48	AZZAS SA	77	0,02
49	MARCELO DA SILVA MORAES DE LIMA ME	77	0,02
50	RAIA DROGASIL SA	77	0,02
RESUMO			
Total de depósitos		426.453	
Total de depósitos – considerando dupla contagem por cotitularidade		437.998	
Ranking top 50		5.650	

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Notas: (1) Os depositantes residentes foram identificados e agrupados a partir da raiz do CNPJ ou a parte mais relevante do nome.

Tabela 4 – Ranking de Depositantes Residentes de Desenhos Industriais

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
1	GRENDENE SA	141	2,44
2	JADERSON DE ALMEIDA	93	1,61
3	DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE BENS LTDA	78	1,35
4	LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS SA	61	1,05
5	SAVIA PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	59	1,02
6	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	58	1,00
7	MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU SA	54	0,93
8	NELY CRISTINA BRAIDOTTI	50	0,86
9	C B GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	45	0,78
10	QRA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	45	0,78
11	TRAMONTINA SA CUTELARIA	44	0,76
12	WELDER LUIZ MARTINS CARDOSO	42	0,73
13	MEGA COMPRAS PRESENTESCOM LTDA	40	0,69
14	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS RECEBA LTDA ME	35	0,60
15	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	34	0,59
16	CLEBER LUIS DA RE	34	0,59
17	RENATO SOARES TEIXEIRA	34	0,59
18	ROBERTA BANQUERI SERRA	34	0,59
19	FRANCCINO MOVEIS LTDA	33	0,57
20	HIGOR MIRON LOUREIRO	33	0,57
21	ITENS COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO EIRELI	33	0,57
22	DEXCO SA	32	0,55
23	NILTON DE SANTANA ELIAS	31	0,54
24	FABRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30	0,52
25	RAUL LORENCAO RAMOS	29	0,50
26	BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	28	0,48
27	ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27	0,47
28	INDIO DA COSTA LICENSING LTDA	26	0,45
29	ESSENZA DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22	0,38
30	CASA BRAZIL FURNITURE LTDA	21	0,36
31	HIZHO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20	0,35
32	NILTON GONCALVES	19	0,33
33	MARCOS FERNANDO PUPIM	18	0,31
34	ERE LAB CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17	0,29
35	IMPERIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17	0,29

Continua...

Continuação...

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
36	LEONARDO BARBOSA RIGONATO	17	0,29
37	BREX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	16	0,28
38	BRINQUEDOS ZUCATOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16	0,28
39	DPR TELECOMUNICACOES LTDA	16	0,28
40	ECOTIMBER KIDS LTDA	16	0,28
41	EGGERS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	16	0,28
42	GUILHERME HOLTZ GUERREIRO ME	16	0,28
43	INCOM INDUSTRIAL SLU LTDA	16	0,28
44	ARI CONTE	15	0,26
45	CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	15	0,26
46	COTIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	15	0,26
47	TOYA CORPORATION LTDA	15	0,26
48	ADAIVAN YURI BATISTA DE PAULA ROCHA	14	0,24
49	CALCADOS BIBI LTDA	14	0,24
50	CAROLINA OLIVEIRA PEREIRA	14	0,24
50	CRESCI E PERDI FRANCHISING LTDA	14	0,24
50	FELIPE ROTA CARAVINA	14	0,24
50	HARDEREN INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14	0,24
50	LUKALIAM MOVEIS LTDA	14	0,24
50	MATOS STUDIO SERVICOS DE DESIGN LTDA	14	0,24
50	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	14	0,24
50	ULTRA FORMAS REPRESENTACOES LTDA	14	0,24
RESUMO			
Total de depósitos		5.787	
<i>Ranking top 50</i>		<i>1.746</i>	

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Notas: (1) Os depositantes residentes foram identificados e agrupados a partir da raiz do CNPJ ou a parte mais relevante do nome;

Tabela 5 – Ranking de Depositantes Residentes de Programas de Computador

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
1	FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES	103	1,43
2	PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	74	1,03
3	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ	45	0,62
4	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO	45	0,62
5	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	44	0,61
6	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	44	0,61
7	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	43	0,60
8	INSTITUTO FEDERAL SULRIOGRANDENSE	43	0,60
9	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	43	0,60
10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	43	0,60
11	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	41	0,57
12	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO UFERSA	40	0,55
13	PEDRO IZECKSOHN	39	0,54
14	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	39	0,54
15	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB	39	0,54
16	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	39	0,54
17	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO	38	0,53
18	NEOGRID INFORMATICA LTDA	37	0,51
19	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	35	0,49
20	MN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SS LTDA	33	0,46
21	NORTIX INFORMATICA SS LTDA	33	0,46
22	UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	32	0,44
23	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	31	0,43
24	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	30	0,42
25	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS	29	0,40
26	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	29	0,40
27	HT MICRON SEMICONDUTORES SA	29	0,40
28	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP	29	0,40
29	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	29	0,40
30	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ FUNECE	28	0,39
31	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28	0,39
32	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	28	0,39
33	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO GALILEO DA AMAZONIA ITEGAM	27	0,37

Continua...

Continuação...

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
34	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO	27	0,37
35	INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	27	0,37
36	INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO	26	0,36
37	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	26	0,36
38	FUNDACAO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA FEJAL	25	0,35
39	ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE ITV	23	0,32
40	DYNAMOX SA	23	0,32
41	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	23	0,32
42	EDUARDO DE FREITAS ROCHA LOURES	21	0,29
43	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	21	0,29
44	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	21	0,29
45	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	20	0,28
46	CAMILA ISATON	19	0,26
47	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA	19	0,26
48	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL	19	0,26
49	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO UEMA	19	0,26
50	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	18	0,25
50	EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	0,25
50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA IFBA	18	0,25
50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	18	0,25
50	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO UFES	18	0,25
RESUMO			
Total de depósitos		5.312	
Total de depósitos – considerando dupla contagem por cotitularidade		7.210	
Ranking top 50		1.738	

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Notas: (1) Os depositantes residentes foram identificados e agrupados a partir da raiz do CNPJ ou a parte mais relevante do nome.

RANKINGS DE DEPOSITANTES NÃO RESIDENTES

Tabela 6 – Ranking de Depositantes Não Residentes de Patentes de Invenção

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
1	QUALCOMM INCORPORATED	1002	4,78
2	HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD	330	1,57
3	NICOVENTURES TRADING LIMITED	223	1,06
4	BASF SE	195	0,93
5	DEERE COMPANY	195	0,93
6	DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC	165	0,79
7	UNILEVER IP HOLDINGS BV	158	0,75
8	HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC	156	0,74
9	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA	138	0,66
10	BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO LTD	134	0,64
11	INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS INC	132	0,63
12	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON PUBL	128	0,61
13	PHILIP MORRIS PRODUCTS SA	110	0,52
14	SYNGENTA CROP PROTECTION AG	107	0,51
15	BYD COMPANY LIMITED	105	0,50
16	NIPPON STEEL CORPORATION	103	0,49
17	BEIJING ZITIAO NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	99	0,47
18	APPLE INC	92	0,44
19	GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD	90	0,43
20	ARCELORMITTAL	88	0,42
21	LENOVO BEIJING LIMITED	88	0,42
22	NOKIA TECHNOLOGIES OY	87	0,42
23	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	87	0,42
24	JFE STEEL CORPORATION	86	0,41
25	ZTE CORPORATION	83	0,40
26	LENOVO SINGAPORE PTE LTD	81	0,39
27	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BV	79	0,38
28	CANON KABUSHIKI KAISHA	77	0,37
29	F HOFFMANNLA ROCHE AG	74	0,35
30	EVONIK OPERATIONS GMBH	62	0,30
31	CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC	61	0,29
32	FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV	60	0,29
33	KONINKLIJKE PHILIPS NV	60	0,29
34	LOREAL	59	0,28
35	HUGHES NETWORK SYSTEMS LLC	57	0,27
36	CATERPILLAR INC	55	0,26

Continua...

Continuação...

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
37	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	53	0,25
38	THE PROCTER GAMBLE COMPANY	53	0,25
39	JANSSEN BIOTECH INC	52	0,25
40	CJ CHEILJEDANG CORPORATION	51	0,24
41	GENENTECH INC	51	0,24
42	COLGATEPALMOLIVE COMPANY	48	0,23
43	NOVARTIS AG	46	0,22
44	BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC	45	0,21
45	LG ELECTRONICS INC	43	0,21
46	TOTALENERGIES ONETECH	43	0,21
47	LG CHEM LTD	42	0,20
48	ELI LILLY AND COMPANY	41	0,20
49	NISSAN MOTOR CO LTD	41	0,20
50	CARGILL INCORPORATED	40	0,19
RESUMO			
Total de depósitos		19.322	
Total de depósitos – considerando dupla contagem por cotitularidade		20.955	
Ranking top 50		5.555	

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Notas: (1) Os depositantes não residentes foram identificados e agrupados a partir da parte mais relevante do nome.

Tabela 7 – Ranking de Depositantes Não Residentes de Modelos de Utilidade

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
1	ARCTECH SOLAR HOLDING CO LTD	5	8,47
2	HOLZERTE SPOKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI	3	5,08
3	SOFTYS SA	3	5,08
4	ANTON HICKS	2	3,39
5	HUNAN SIJIU TECHNOLOGY COLTD	2	3,39
6	SKECHERS USA INC II	2	3,39
7	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY COLTD	2	3,39
8	ANDRITZ INC	1	1,69
9	ATLAS COPCO WUXI COMPRESSOR CO LTD	1	1,69
10	CHANGZHOU ARCTECH SOLAR NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	1	1,69
11	CMC SPA	1	1,69
12	DONGGUAN DODE ELECTRONICS CO LTD	1	1,69
13	DUNAKONTROLL KFT	1	1,69
14	ELEN DE JESUS AZEVEDO	1	1,69
15	FABRICIA TATIANE FERRACIOLI	1	1,69
16	FERSA BEARINGS SA	1	1,69
17	GRAVIT PRACTICE GOLF SL	1	1,69
18	GREEN TOKEN SAS	1	1,69
19	GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY CO LTD	1	1,69
20	GUILLERMO DA SILVA OLIVEROS	1	1,69
21	HSUANCHIH LIN	1	1,69
22	JJLURGI ENGINEERING EQUIPMENT SHANGHAI CO LTD	1	1,69
23	JULIO ANTON BRETON	1	1,69
24	JULIO MIARNAU FERNANDEZ	1	1,69
25	KABAN MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	1	1,69
26	KAI WEN LIN	1	1,69
27	LEAF AGROTRONIC SRL	1	1,69
28	LINYI AIBEIJIAN SPORTS GOODS CO LTD	1	1,69
29	MATIAS SOMARRIVA LABRA	1	1,69
30	MAZIAR MOHIT	1	1,69
31	MERCADOLIBRE INC	1	1,69
32	MIDORI AUTO LEATHER CO LTD	1	1,69
33	MUDR MICHAL VIRAG PHD	1	1,69
34	NINGBO VERYKIND MEDICAL DEVICE CO LTD	1	1,69
35	OVE INC	1	1,69
36	PONSSE OYJ	1	1,69
37	PRNOTI INTERNATIONAL INC	1	1,69
38	RODENSTOCK GMBH	1	1,69

Continua...

Continuação...

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
39	SIRTEC SRL	1	1,69
40	UFI FILTERS SPA	1	1,69
41	UNILUMIN GROUP CO LTD	1	1,69
42	UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION	1	1,69
43	VERISURE SARL	1	1,69
44	WENCESLAO MOLINE DA LUZ	1	1,69
45	YAO SHENG ELECTRONIC CO LTD	1	1,69
46	ZHEJIANG LEAPENERGY TECHNOLOGY COLTD	1	1,69
47	ZHONGSHAN LUENCHEONG DISPENSING PUMP LTD	1	1,69
RESUMO			
Total de depósitos		58	
Total de depósitos – considerando dupla contagem por cotitularidade		59	
Ranking top 50		58	

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Notas: (1) Os depositantes não residentes foram identificados e agrupados a partir da parte mais relevante do nome.

Tabela 8 – Ranking de Depositantes Não Residentes de Marcas

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
1	AMAZON TECHNOLOGIES INC	187	0,65
2	NOVARTIS AG	173	0,60
3	EURO GAMES TECHNOLOGY LTD	108	0,37
4	LOREAL	94	0,33
5	GDSGROW DIETARY SUPPLEMENTS LABSUSA LLC	90	0,31
6	TARGET BRANDS INC	85	0,29
7	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD SA	80	0,28
8	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	80	0,28
9	LEMON INC	74	0,26
10	SINCERELY LTD LLC	65	0,22
11	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	63	0,22
12	SHENZHEN ANJUN LOGISTICS CO LTD	62	0,21
13	TIKTOK LTD	62	0,21
14	UPL MAURITIUS LIMITED	61	0,21
15	BYD COMPANY LIMITED	57	0,20
16	HFC PRESTIGE INTERNATIONAL OPERATIONS SWITZERLAND SARL	55	0,19
17	MOB ENTERTAINMENT INC	55	0,19
18	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS TOYOTA MOTOR CORPORATION	55	0,19
19	GOOGLE LLC	54	0,19
20	LG ELECTRONICS INC	53	0,18
21	NFL PROPERTIES LLC	51	0,18
22	ZITRO INTERNATIONAL SARL	51	0,18
23	FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION FIFA	50	0,17
24	VERISURE SARL	50	0,17
25	ZITRO LABORATORY SLU	50	0,17
26	FIREHEART INC	48	0,17
27	THE CORE GROUP	48	0,17
28	ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION	48	0,17
29	HUDA BEAUTY LIMITED	46	0,16
30	TENCENT HOLDINGS LIMITED	44	0,15
31	VIVO MOBILE COMMUNICATION CO LTD	44	0,15
32	ZHEJIANG ZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	44	0,15
33	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	43	0,15
34	KIA CORPORATION	43	0,15
35	SPEEDO HOLDINGS BV	43	0,15
36	APPLE INC	41	0,14
37	PETROLIAM NASIONAL BERHAD PETRONAS	41	0,14
38	CENCOSUD SA	41	0,14

Continua...

Continuação...

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
39	NSX ENTERPRISE NV	40	0,14
40	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA	39	0,13
41	PUSH GAMING PRODUCT LIMITED	38	0,13
42	WARNER BROS ENTERTAINMENT INC	38	0,13
43	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	37	0,13
44	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	37	0,13
45	PHILIP MORRIS PRODUCTS SA	37	0,13
46	TRAVEL RESERVATIONS SRL	36	0,12
47	DC COMICS	35	0,12
48	GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV	35	0,12
49	MEMPHIS DEPAY	35	0,12
50	NBA PROPERTIES INC	35	0,12
RESUMO			
Total de depósitos		17.584	
Total de depósitos – considerando dupla contagem por cotitularidade		28.917	
Ranking top 50		2.881	

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Notas: (1) Os depositantes não residentes foram identificados e agrupados a partir da parte mais relevante do nome.

Tabela 9 – Ranking de Depositantes Não Residentes de Desenhos Industriais

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
1	BYD COMPANY LIMITED	65	4,37
2	HONDA MOTOR CO LTD	58	3,90
3	ANRAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LIMITED	50	3,36
4	LEGO AS	45	3,02
5	CATERPILLAR INC	37	2,48
6	APPLE INC	34	2,28
7	KONINKLIJKE PHILIPS NV	30	2,01
8	UNILEVER IP HOLDINGS BV	28	1,88
9	VOLVO TRUCK CORPORATION	23	1,54
10	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	21	1,41
11	CHRISTIAN DIOR COUTURE	20	1,34
12	NIKE INNOVATE CV	20	1,34
13	ROTHYS INC	20	1,34
14	THE GILLETTE COMPANY LLC	20	1,34
15	ARC MANAGEMENT SERVICES	19	1,28
16	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	17	1,14
17	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	17	1,14
18	NV NUTRICIA	15	1,01
19	STELLANTIS EUROPE SPA	15	1,01
20	MISTY MORNING HOLDINGS LTD	14	0,94
21	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	13	0,87
22	THE PROCTER GAMBLE COMPANY	13	0,87
23	VERSUNI HOLDING BV	13	0,87
24	BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS LLC	12	0,81
25	DR ING HC F PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT	12	0,81
26	ROCHE DIABETES CARE GMBH	12	0,81
27	INVENTIO AG	11	0,74
28	SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	11	0,74
29	ELC MANAGEMENT LLC	10	0,67
30	FISHER PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	10	0,67
31	NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO LTD	10	0,67
32	DAIKIN INDUSTRIES LTD	9	0,60
33	JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED	9	0,60
34	WAHL CLIPPER CORPORATION	9	0,60
35	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	8	0,54
36	ATLAS COPCO INDUSTRIAL TECHNIQUE AB	8	0,54
37	BEIJING ZITIAO NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	8	0,54

Continua...

Continuação...

RANK	DEPOSITANTE	DEPÓSITOS	PARTICIPAÇÃO (%)
38	CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA DBA CASIO COMPUTER CO LTD	8	0,54
39	ON CLOUDS GMBH	8	0,54
40	PACIFIC MARKET INTERNATIONAL LLC	8	0,54
41	ABB SPA	7	0,47
42	CEAT LIMITED	7	0,47
43	CROCS INC	7	0,47
44	DEERE COMPANY	7	0,47
45	ELI LILLY AND COMPANY	7	0,47
46	NINGBO VGR ELECTRIC APPLIANCE CO LTD	7	0,47
47	YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA	7	0,47
48	AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA	6	0,40
49	HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES INCORPORATED	6	0,40
50	HG INNOVATION LIMITED	6	0,40
51	MIDAMERICA MACHINING INC	6	0,40
52	NEXTRACKER LLC	6	0,40
53	PIRELLI TYRE SPA	6	0,40
54	SAMI EL BADAQUI	6	0,40
55	UNICHARM CORPORATION	6	0,40

RESUMO**Total de depósitos****1.489***Ranking top 50***867**

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Notas: (1) Os depositantes não residentes foram identificados e agrupados a partir da parte mais relevante do nome;

PERFIL DOS MAIORES DEPOSITANTES DE MARCAS E PATENTES: ALGUMAS EVIDÊNCIAS

Depositantes Residentes

A partir do levantamento de informações complementares, esta seção apresenta uma análise do perfil dos maiores depositantes de Patentes de Invenção e de Marcas, as principais formas de proteção intelectual sob a alçada do INPI.

Para tal, com base nos rankings apresentados anteriormente, o perfil dos principais depositantes foi construído considerando a atividade econômica principal, a Unidade da Federação (UF) onde está localizada a sede (no caso de Pessoa Jurídica) ou o próprio depositante (para Pessoas Físicas), bem como o tipo de controle societário. As fontes de dados utilizadas, todas de domínio público, foram: o sistema de informações da Receita Federal, a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) e os sites dos depositantes – sobretudo Pessoas Jurídicas.

As principais evidências trazidas por esta análise são resumidas a seguir:

Patentes de Invenção

- Os 50 maiores depositantes residentes de Patentes de Invenção responderam por 1.995 pedidos. A grande maioria (70%) dos depositantes residentes que compõem o ranking (Top 50) é de entidades públicas, destacando-se as universidades e institutos de pesquisa.
- Empresas dos setores automobilístico e de petróleo de gás, além das universidades e demais entidades de ensino e pesquisa públicas, destacam-se dentre os depositantes residentes do ranking (Top 50).
- A Stellantis, que ocupou a 1ª posição no ranking de depositantes residentes de Patentes de Invenção em 2024, é uma empresa global da área automotiva resultante da fusão dos grupos FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e PSA (Peugeot e Citroën). A empresa atua na exploração de novas tecnologias de mobilidade – participando, inclusive, do programa de incentivo a investimentos em P&D ‘Mobilidade Verde e Inovação (MOVER)’, com foco em economia de baixo carbono e eficiência energética, redução das emissões de CO₂, reciclabilidade, rotulagem e tecnologias assistivas à direção. Ainda no setor automotivo, cabe destacar a presença do Instituto de Pesquisa Hercílio Rondon, em 9º lugar. Com sede no estado do Rio Grande do Sul, o Instituto, apoiado pela Randoncorp, dedica-se à inovação e ao desenvolvimento de tecnologias em mobilidade, eletrônica embarcada e materiais Inteligentes. Outras empresas desta cadeia produtiva também estão presentes no ranking, como, por exemplo, a Robert Bosch Limitada e a CNH Industrial Brasil Ltda.

- A Petrobras, 2ª maior depositante residente, é uma empresa brasileira de economia mista e alcance global, com presença relevante em extração e produção de petróleo e gás. Fortemente atuante em P&D, tem o seu centro de pesquisas, o CENPES, localizado dentro da Cidade Universitária onde está o principal campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (8ª colocada). A Petrobras atua também com destaque na P&D em bioenergia. Cumpre destacar que diversos depositantes não residentes de patentes classificados entre os Top 50 fazem parte da cadeia produtiva de petróleo e gás e são fornecedores da Petrobras.
- Dentre as entidades de ensino e pesquisa, duas universidades públicas federais localizadas no estado da Paraíba se destacam: a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 3º e 4º lugares no ranking, respectivamente. As duas universidades em conjunto reúnem 162 depósitos.
- Ainda em relação às universidades, o ecossistema de inovação de São Paulo é representado pela presença da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade de São Paulo (USP), respectivamente em 6º e 10º lugares no ranking. Cabe destaque também a presença da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 5º lugar.
- Nota-se a presença de dois inventores individuais (Pessoas Físicas) entre os grandes depositantes residentes (Top 50). As duas pessoas físicas estão ligadas às atividades de educação e ensino.
- Em termos regionais, a maior parte (64%) das entidades empresariais que integram o ranking (Top 50) estão nas Regiões Sudeste (19 empresas) e Sul (13 empresas).
- A análise considerando a área de atuação mostra que a academia, sobretudo instituições públicas, têm papel relevante no depósito de Patentes de Invenção. Entre os pertencentes ao Top 50, 66% são universidades e institutos de ensino e pesquisa públicos.

Marcas

- No ranking de depositantes residentes de Marcas observa-se uma maior variedade de segmentos de atuação das empresas – comparativamente ao ranking de Patentes de Invenção.
- As diversas formas de comércio varejista compõem o principal segmento do ranking de residentes (Top 50), com 10% das empresas. Também são importantes as atividades de serviços financeiros (5 depositantes), a construção de edifícios e a fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (3 depositantes cada).

- A diversidade de segmentos representados no ranking de depositantes residentes de Marcas revela tanto a proeminência de alguns segmentos econômicos quanto transformações que a sociedade vem vivendo. Por exemplo, a agricultura está direta ou indiretamente ligada a setores como biotecnologia, insumos agrícolas e indústria alimentícia. Outro exemplo é o surgimento no ranking de setores como jogos de azar e gestão da imagem.
- Olhando mais a fundo nas atividades das empresas e pensando no conceito de cadeia de valor, um destaque importante é a cadeia da saúde. Estão presentes no ranking fabricantes de medicamentos, atacadistas e varejistas de medicamentos e planos de saúde.
- Os reflexos da transformação social recente, notadamente a crescente presença das mídias sociais no dia-a-dia dos indivíduos é retratada, inclusive, pela empresa depositante que ocupa a 1ª posição no ranking de Marcas, cujas atividades estão ancoradas na influência digital.
- Outra cadeia de valor que possui representantes de várias classificações no ranking de marcas é a de incorporações imobiliárias. Estão presentes construtoras, imobiliária e prestadora de serviços para construção.
- Diversos participantes dos rankings de patentes e marcas pertencem à cadeia do agronegócio, principalmente como fornecedores, como por exemplo a CNH Industrial Brasil Ltda, a Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu SA, a GDM Genética do Brasil S/A e a Bionsce Agriscience Ltda.

Gráfico 1 – Número de depositantes e sua participação relativa, por natureza jurídica, no Ranking de Depositantes Residentes de Patentes de Invenção (Top 50)

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Tabela 10 - Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Residentes de Patentes de Invenção (Top 50), por atividade econômica

ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	QUANT. DE DEPOSITANTES	PARTIC. DOS DEPOSITANTES (%)	DEPÓSITOS
Educação	37	74,0%	1.376
Fabricação de veículos automotores	2	4,0%	222
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis	1	2,0%	155
Pesquisa e desenvolvimento científico	2	4,0%	73
Fabricação de máquinas e equipamentos	2	4,0%	54
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	1	2,0%	25
Extração de minerais metálicos	1	2,0%	22
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	1	2,0%	18
Fabricação de produtos químicos	1	2,0%	18
Administração pública, defesa e seguridade social	1	2,0%	16
Fabricação de máquinas aparelhos e materiais elétricos	1	2,0%	16

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Tabela 11 - Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Residentes de Patentes de Invenção (Top 50), por Unidade da Federação

UNIDADE DA FEDERAÇÃO	QUANT. DE DEPOSITANTES	PARTIC. DOS DEPOSITANTES (%)	DEPÓSITOS
Minas Gerais	10	20,0%	508
Rio Grande do Sul	6	12,0%	194
São Paulo	6	12,0%	209
Rio de Janeiro	4	8,0%	253
Santa Catarina	4	8,0%	125
Sergipe	3	6,0%	78
Paraíba	2	4,0%	162
Pernambuco	2	4,0%	93
Paraná	2	4,0%	72
Distrito Federal	2	4,0%	60
Bahia	2	4,0%	41
Ceará	1	2,0%	45
Piauí	1	2,0%	33
Pará	1	2,0%	29
Maranhão	1	2,0%	27
Amazonas	1	2,0%	25
Alagoas	1	2,0%	22
Rio Grande do Norte	1	2,0%	19

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Tabela 12 – Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Residentes de Marcas (Top 50), por atividade econômica

ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	QUANT. DE DEPOSITANTES	PARTIC. DOS DEPOSITANTES (%)	DEPÓSITOS
Comércio varejista	8	16,0%	1.036
Comércio por atacado	8	16,0%	820
Atividade de serviços financeiros	5	10,0%	572
Construção de edifícios	3	6,0%	390
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	3	6,0%	318
Atividades de rádio e televisão	2	4,0%	395
Pessoa física	2	4,0%	174
Atividades de organizações associativas	2	4,0%	166
Atividades esportivas e de recreação e lazer	1	2,0%	210
Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria	1	2,0%	170
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas	1	2,0%	147
Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros	1	2,0%	117
Pesquisa e desenvolvimento científico	1	2,0%	114
Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde	1	2,0%	105
Publicidade e pesquisa de mercado	1	2,0%	100
Fabricação de produtos alimentícios	1	2,0%	87
Captação, tratamento e distribuição de água	1	2,0%	86
Atividades dos serviços de tecnologia da informação	1	2,0%	84
Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas	1	2,0%	81
Atividades imobiliárias	1	2,0%	80
Confecção de artigos do vestuário e acessórios	1	2,0%	80
Edição e edição integrada à impressão	1	2,0%	80
Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência complementar e planos de saúde	1	2,0%	79
Serviços especializados para construção	1	2,0%	77

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Tabela 13 - Os 10 maiores depositantes residentes de Patentes de Invenção, por Unidade da Federação e atividade econômica

RANK	DEPOSITANTE	UF	ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DEPÓSITOS
1	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL	MG	Fabricação de veículos automotores	185
2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	RJ	Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis	155
3	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	PB	Educação	86
4	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	PB	Educação	76
5	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS UFMG	MG	Educação	71
6	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP	SP	Educação	68
7	ARTUR CAMPOS PEREIRA	MG	Educação	60
8	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO UFRJ	RJ	Educação	59
9	INSTITUTO HERCILIO RANDON	RS	Pesquisa e desenvolvimento científico	56
10	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO USP	SP	Educação	54

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Tabela 14 - Os 10 maiores depositantes residentes de Marcas, por atividade econômica

RANK	DEPOSITANTE	ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DEPÓSITOS
1	WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA	Comércio varejista	281
2	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	Atividades esportivas e de recreação e lazer	210
3	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES SA	Atividades de rádio e televisão	205
4	TVSBT CANAL DE SAO PAULO SA	Atividades de rádio e televisão	190
5	TRIBRAZIL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	Comércio varejista	185
6	MARCAS E PATENTES AS	Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria	170
7	JTA EMPREENDIMENTOS E URBANISMO LTDA	Construção de edifícios	165
8	PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Atividade de serviços financeiros	152
9	FAMILHAO ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO SA	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas	147
10	FORTLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Comércio por atacado	140

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Depositantes Não Residentes

Patentes de Invenção

- Os 50 maiores depositantes não residentes de Patentes de Invenção responderam por 5.555 pedidos. A maioria das empresas que compõem o ranking (Top 50) é originária dos EUA (32%). A China aparece na sequência, com 14%. Na Europa, destacam-se no ranking empresas com origem nos seguintes países: Alemanha (8%), França (6%) e Suíça (6%). Já na Ásia, além da China, os destaques são Japão (8%) e Coréia do Sul (6%).
- As atividades econômicas com maior número de empresas no ranking são Fabricação de equipamentos de informática (18%); Fabricação de produtos químicos (14%); Fabricação de produtos farmacêuticos (14%) e Telecomunicações (10%).
- Destacam-se duas empresas de tecnologia, a norte-americana Qualcomm Incorporated, em 1º lugar, e a chinesa Huawei Technologies, em 2º lugar. A Qualcomm possui 1.002 depósitos e a Huawei 330 depósitos, equivalentes a, respectivamente, 5,2% e a 1,7% do total de depósitos de Patentes de Invenção de não residentes no ano.

Marcas

- Assim como no ranking de depositantes de patentes por residentes, o ranking dos não residentes apresenta aderência com o perfil econômico nacional, pois também se notam áreas de atuação ligadas a setores importantes de nossa economia, como a agricultura, a construção civil e a exploração do petróleo.
- A importância relativa dos não residentes nos depósitos de Marcas é notadamente inferior ao que se observa em Patentes de Invenção. São menos relevantes nos depósitos de marcas do que os residentes. As empresas pertencentes ao ranking de não residentes (Top 50) depositaram 2.881 Marcas, 0,6% do total de depósitos de Marcas no Brasil em 2024. Já dentro do subconjunto dos residentes, as empresas que integram o ranking responderam por 16,4% dos depósitos.
- Em relação à origem, 21 países diferentes estão presentes no ranking de depositantes não residentes de Marcas – amplitude maior do que o observado no ranking de Patentes de Invenção. Contudo, repete-se o protagonismo dos EUA, com 30,6% das empresas. A China também aparece em 2º lugar, com 12,2% das empresas. As empresas ranqueadas destes dois países – EUA e China –, em conjunto, depositaram 1.256 marcas.
- O principal destaque é a norte-americana Amazon Technologies, com 187 depósitos, o equivalente a 1,1% do total de depósitos de Marcas efetuadas por não residentes no ano.

- A análise por atividade econômica mostra que as principais foram: Fabricação de produtos químicos (10% dos depositantes); Atividades de exploração de jogos de azar (8%) e Atividades de organizações associativas e serviços administrativos (8%).

Gráfico 2 - Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Não Residentes de Patentes de Invenção (Top 50), por país de origem

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Tabela 15 – Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Não Residentes de Patentes de Invenção (Top 50), por atividade econômica

ATIVIDADE ECONÔMICA	QUANTIDADE DE DEPOSITANTES	PARTIC. DOS DEPOSITANTES (%)	DEPÓSITOS
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	9	18,0%	745
Fabricação de produtos químicos	7	14,0%	671
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	7	14,0%	404
Telecomunicações	5	10,0%	1679
Multipropósito	4	8,0%	319
Fabricação de máquinas e equipamentos	3	6,0%	311
Atividades de apoio à extração de minerais	3	6,0%	280
Metalurgia	3	6,0%	277
Fabricação de produtos alimentícios	3	6,0%	229
Fabricação de produtos do fumo	2	4,0%	333
Fabricação de Veículos Automotores	1	2,0%	105
Atividades dos serviços de tecnologia da informação	1	2,0%	99
Pesquisa e desenvolvimento científico	1	2,0%	60
Extração de petróleo e gás natural	1	2,0%	43

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Nota: (1) As empresas foram classificadas dentro da codificação do CNAE a partir de levantamentos junto aos seus sites, informando suas atividades. Quando a empresa atua em múltiplas frentes optou-se por caracterizá-la de multipropósito.

Tabela 16 – Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Não Residentes de Marcas (Top 50), por país de origem

PAÍS	QUANTIDADE DE DEPOSITANTES	PARTIC. DOS DEPOSITANTES (%)
EUA	15	30,6%
China	6	12,2%
Coréia do Sul	3	6,1%
Suíça	3	6,1%
Alemanha	2	4,1%
Holanda	2	4,1%
Japão	2	4,1%
Luxemburgo	2	4,1%
Suíca	2	4,1%
Bulgária	1	2,0%
Chile	1	2,0%
Colômbia	1	2,0%
Curaçao	1	2,0%
Dubai	1	2,0%
França	1	2,0%
Índia	1	2,0%
Malásia	1	2,0%
México	1	2,0%
Reino Unido	1	2,0%
Suécia	1	2,0%
Uruguai	1	2,0%

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Tabela 17 - Número de depositantes e participação relativa no Ranking de Depositantes Não Residentes de Marcas (Top 50), por atividade econômica

ATIVIDADE ECONÔMICA	QUANT. DE DEPOSITANTES	PARTIC. DOS DEPOSITANTES (%)	DEPÓSITOS
Fabricação de produtos químicos.	5	10%	264
Atividades de exploração de jogos de azar e apostas	4	8%	247
Atividades de organizações associativas e serviços administrativos	4	8%	172
Atividades de prestação de serviços de informação	3	6%	160
Atividades profissionais, científicas e técnicas	3	6%	121
Comércio atacadista	3	6%	184
Fabricação de equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos	3	6%	174
Fabricação de produtos alimentícios	3	6%	166
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	3	6%	279
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e programas de televisão	2	4%	73
Comércio Varejista	2	4%	272
Fabricação de papel, celulosa e produtos de papel	2	4%	154
Fabricação de veículos automotores	2	4%	98
Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas	1	2%	36
Atividades de segurança privada	1	2%	50
Atividades de tecnologia da informação	1	2%	37
Atividades esportivas e de recreação	1	2%	50
Edição e desenvolvimento de software	1	2%	55
Extração de petróleo e gás natural	1	2%	41
Fabricação de veículos automotores	1	2%	57
Fabricação de produtos do fumo	1	2%	37
Telecomunicações	1	2%	44
Transporte terrestre	1	2%	62
Sem classificação	1	2%	48

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Nota: (1) As empresas foram classificadas dentro da codificação do CNAE a partir de levantamentos junto aos seus sites, informando suas atividades. Quando a empresa atua em múltiplas frentes optou-se por caracterizá-la de multipropósito.

Tabela 18 - Os 10 maiores depositantes não residentes de Patentes de Invenção, por atividade econômica

RANK	DEPOSITANTE	PAÍS	ATIVIDADE ECONÔMICA	DEPÓSITOS
1	QUALCOMM INCORPORATED	EUA	Telecomunicações	1002
2	HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD	China	Telecomunicações	330
3	NICOVENTURES TRADING LIMITED	Reino Unido	Fabricação de produtos do fumo	223
4	BASF SE	Alemanha	Fabricação de produtos químicos	195
5	DEERE COMPANY	EUA	Fabricação de máquinas e equipamentos	195
6	DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC	EUA	Fabricação de produtos químicos	165
7	UNILEVER IP HOLDINGS BV	Reino Unido	Multipropósito	158
8	HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC	EUA	Atividades de apoio à extração de minerais	156
9	SOCIETE DES PRODUITS NESTLE AS	Suíça	Fabricação de produtos alimentícios	138
10	BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO LTD	China	Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	134

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Nota: (1) As empresas foram classificadas dentro da codificação do CNAE a partir de levantamentos junto aos seus sites, informando suas atividades. Quando a empresa atua em múltiplas frentes optou-se por caracterizá-la de multipropósito.

Tabela 19 - Os 10 maiores depositantes não residentes de Marcas, por atividade econômica

RANK	DEPOSITANTE	PAÍS	ATIVIDADE ECONÔMICA	DEPÓSITOS
1	AMAZON TECHNOLOGIES INC	EUA	Comércio varejista	187
2	NOVARTIS AG	Suíça	Fabricação de produtos farmacêuticos e farmoquímicos	173
3	EURO GAMES TECHNOLOGY LTD	Bulgária	Atividades de exploração de jogos de azar e apostas	108
4	LOREAL GDSGROW	França	Comércio atacadista	94
5	DIETARY SUPPLEMENTS LABSUSA LLC	EUA	Fabricação de produtos alimentícios	90
6	TARGET BRANDS INC	EUA	Comércio varejista	85
7	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD SA	Colômbia	Fabricação de papel, celulosa e produtos de papel	80
8	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Coréia do Sul	Fabricação de equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos	80
9	LEMON INC	EUA	Fabricação de papel, celulosa e produtos de papel	74
10	SINCERELY LTD LLC	EUA	Fabricação de produtos químicos.	65

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos.

Nota: (1) As empresas foram classificadas dentro da codificação do CNAE a partir de levantamentos junto aos seus sites, informando suas atividades. Quando a empresa atua em múltiplas frentes optou-se por caracterizá-la de multipropósito.

METODOLOGIA

Os Rankings de Depositantes são elaborados a partir dos dados dos sistemas de peticionamento do INPI para cada ativo de PI. São considerados como pedidos depositados aqueles protocolados no INPI, independente da confirmação do pagamento efetuado. Os depositantes foram identificados e agrupados a partir da raiz do CNPJ ou da parte mais relevante do nome. No caso de empate do número de depósitos, o desempate é feito pela ordem alfabética.

Até a última edição desta publicação, com referência ao ano de 2023 e divulgada em 2024, os rankings consideravam para cada pedido apenas o primeiro depositante, uma vez que os dados eram obtidos exclusivamente a partir do *Sistema de Protocolo Automatizado Geral (PAG)* – o qual não apresenta a informação complementar dos múltiplos depositantes em situações de co-titularidade dos pedidos.

Já nos rankings produzidos a partir desta edição, com referência ao ano de 2024, os dados para Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade e Programas de Computador passam a ser extraídos do *Sistema Integrado da Propriedade Industrial (SINPI)*. O SINPI permite a identificação de todos os depositantes para um mesmo pedido, de forma tal que um pedido pode ser contabilizado mais de uma vez para que todos os depositantes possam ser identificados na contagem.

De forma similar, para Marcas o sistema utilizado para a coleta dos dados foi *Industrial Property Automation System (IPAS)*, o qual recebe as informações cadastradas por via direta pelo *E-marcas* e os pedidos que chegam ao INPI via Protocolo de Madrid. O IPAS também possibilita a apresentação da contagem considerando múltiplos depositantes separadamente.

Já para os depósitos de Desenhos Industriais, houve, em 2024, recente migração dos dados do SINPI para o IPAS DI, de modo que na atual edição dos Rankings de Depositantes ainda não foi possível aplicar a metodologia de contabilização de múltiplos depositantes. Portanto, excepcionalmente para esta forma de proteção ainda está se utilizando o PAG para a contabilização dos depósitos – ou seja, considerando-se apenas o 1º depositante de cada pedido. A partir da próxima edição a metodologia será unificada e também para Desenhos Industriais a contagem de múltiplos depositantes estará implementada.

Por fim, cabe ressaltar que não são apresentadas informações relativas ao número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), à luz da proteção conferida pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), uma vez que esta legislação estabelece a não divulgação de dados pessoais, como nome completo e número de documentos, em conjunto, na medida em que possibilitam a identificação de informações pessoais sobre tais requerentes.

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL